

Jeune Equipe Associée IRD
« Transition Nutritionnelle et Alimentaire Intégrée en Tunisie »
(JEA TANIT)

Hajer Aounallah-Skhiri^{1,6}, J. El Ati^{2,6}, S. Rejaibi^{1,6}, H. Ben Gharbia^{2,6}, H. Ben Ismail^{3,6}, H. Moussa^{4,6},
N. Zoghalmi^{1,6}, M. Khammassi^{2,6}, S. Sassi^{2,6}, P. Traissac^{5,6}

- 1- INSP (Institut National de Santé) & Faculté de Médecine, Université El Manar, Tunis, Tunisie
- 2- INNTA (Institut National de Nutrition) - Service Etudes et Planification & Laboratoire SURVEN (Surveillance et Epidémiologie Nutritionnelle en Tunisie) LR12SP05, Tunis, Tunisie
- 3- INAT (Institut National Agronomique), Tunis, Tunisie
- 4- ISSHT (Institut Supérieur des Sciences Humaines), Tunis, Tunisie
- 5- IRD (Institut de Recherche pour le Développement), UMR 266 MoISA - Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD, Montpellier, France
- 6- JEA-TANIT (Jeune Equipe Associée IRD « Transition Alimentaire et Nutritionnelle Intégrée en Tunisie »)

Hajer Aounallah-Skhiri : hajer.skhiri@fmt.utm.tn - P. Traissac : pierre.traissac@ird.fr

Introduction

Depuis les années 1990, en Tunisie de nombreuses études ont collecté des données sur les MNT (maladies non transmissibles) des facteurs socio-économiques, aux facteurs de mode de vie jusqu'aux MNT et leurs facteurs de risque. La logique des financements a souvent résulté en ce que les valorisations ne dépassent pas le contexte de chaque projet. Aussi, souvent les études n'optimisent pas l'analyse des facteurs aux différents niveaux de causalité. Enfin les données ne sont généralement pas accessibles à la communauté scientifique ou la société civile.

Méthodes

Les JEA (Jeune Equipe Associée IRD), sont un des instruments de partenariat de l'IRD. Il s'agit de réunir des personnels de différentes institutions (cf. affiliations des auteurs) autour d'activités communes financées pour 3 ans (ici 2022-2024), animé par une directrice Tunisienne (HAS) et un correspondant IRD (PT).

La JEA TANIT vise à :

- Actualiser de manière participative un modèle conceptuel contextualisé de l'obésité et des MNT
- Recenser les données produites dans les dernières décennies et les rendre accessibles en ligne, en tenant compte des contraintes techniques, légales et éthiques.
- Analyser ces données de façon innovante, notamment pour une meilleure prise en compte des différents niveaux de facteurs.
- Compléter si nécessaires certains aspects spécifiques (p.ex. données qualitatives)

Les activités sont sous-tendues par une importante composante de formation (stages, workshops, ateliers - dont certains ouverts au public)

Résultats attendus

Le principal attendu est la structuration d'une équipe autour de compétences lui permettant de pérenniser ce type d'activité autour de la gestion, la diffusion et l'analyse de données sur les MNT. La mise en ligne des données sur des entrepôts de données vise à permettre un partage entre les institutions et l'ouverture à la communauté scientifique et la société civile (« science ouverte / open access »). L'analyse intégrée et les données qualitatives complémentaires permettront de mieux éclairer les politiques de prévention.

Conclusion

Une plus grande ouverture et une analyse plus intégrée des données existantes est un enjeu scientifique mais aussi éthique et de santé publique. Dans le domaine des MNT, la JEA TANIT se propose d'impulser cette démarche en Tunisie.

Mots-clés : obésité, maladies non transmissibles, données, science ouverte, open access